

Valeria GARBATOVSKI

gr. did. II,
Colegiul A. Mateevici, mun. Chișinău

Integrarea profesorului debutant în colectivul pedagogic

Rezumat: Debutul carierei profesionale este o etapă importantă pentru cadrele didactice, în care se pun bazele identității profesionale, cadrul didactic integrându-se mai mult sau mai puțin în colectivul pedagogic. Cu eforturi individuale și ale instituției de învățământ, prin reprezentanții acesteia, cadrele didactice sunt familiarizate cu regulile colectivului pedagogic, cerințele de muncă și de comportament, modul de organizare etc. În funcție de măsura integrării socioprofesionale,

confortul psihologic și climatul organizațional, profesorul debutant pune umărul la calitatea procesului educațional.

Cuvinte-cheie: integrare socioprofesională, profesor debutant, experiență, competențe, climat, mentorat.

Abstract: The start of the professional career is an important stage for teaching staff, in which the foundations of the professional identity are laid, the teaching staff more or less integrating into the teaching team. With individual efforts and that of the educational institution, through its representatives, the teachers become familiar with the rules of the pedagogical team, the work and behavior requirements, the organization etc. Depending on the degree of socio-professional integration, the psychological comfort, and the organizational climate, the novice teacher gets to contribute to the quality of the education provided by the institution.

Keywords: socio-professional integration, novice teacher, experience, skills, climate, mentoring.

Importanța resurselor umane rezidă în potențialul lor de creștere și de dezvoltare, în capacitatea de a spori eficacitatea în cadrul unei instituții de învățământ. Mai mult decât atât, în învățământ, cadrele didactice contribuie nemijlocit la sculptarea personalităților umane, ceea ce reprezintă o motivație în plus de a excela și a demonstra competență în procesul educațional. La debutul carierei profesionale, orice specialist depinde de anumiți factori individuali în ceea ce privește inserția socioprofesională, pornind de la nevoile personale și profesionale, contextele social ș.a. Totodată, începutul în profesie este un punct-cheie în procesul de formare a identității profesionale a cadrului didactic, iar procesul de profesionalizare ar trebui să ofere repere importante pentru construcția identitară.

În această ordine de idei, *integrarea socioprofesională* reprezintă procesul de asimilare a unei persoane în mediul profesional, de adaptare a acesteia la cerințele de muncă și de comportament ale colectivului în cadrul căruia activează, de adecvare a personalității sale la cea a grupului. Pentru o integrare rapidă și eficace, noul angajat trebuie să primească atât informații cu privire la obiectul de activitate, modul de organizare, locul ocupat în contextul socioeconomic, facilitățile oferite personalului, cât și informații referitoare la postul ocupat și subdiviziunea din care face parte, sarcinile, componentele, responsabilitățile, condițiile de lucru, criteriile de evaluare a rezultatelor, comportamentul așteptat, membrii cu care va colabora etc.

Cunoașterea angajaților noi cere timp. Integrarea lor va depinde de o serie de factori care vizează motivația, comportamentul, relațiile interpersonale, performanța în muncă, aceasta luând sfârșit atunci când ei sunt capabili să își îndeplinească corect sarcinile postului ocupat. Dar integrarea profesională nu presupune numai acordare de ajutor

angajatului, ci și observarea acestuia pe o perioadă mai îndelungată, identificându-se atitudinea, interesele, aspirațiile sale, ritmul de progresare, reacțiile la diverși stimuli și participarea la realizarea obiectivelor instituției [3, p. 422].

Încadrarea angajaților debutanți se realizează astfel încât ei să simtă că aparțin instituției și sunt utili realizării obiectivelor sale. În acest context, informațiile de care trebuie să dispună aceștia se grupează în trei categorii: informații despre activitățile curente ale instituției și activitatea pe care urmează să o desfășoare; informații despre istoricul instituției, obiective, misiune, viziune, strategie etc.; informații generale, de preferință scrise, privind facilitățile oferite de instituție, regulamentele de ordine interioară [Apud 3, p. 424].

Astfel, integrarea profesională a debutanților reclamă sprijin în familiarizarea cu condițiile de muncă; furnizarea de informații corecte, pentru a elimina încordarea și neîncrederea în îndeplinirea sarcinilor; facilitarea adaptării în colectivul de muncă, căci uneori expectanțele managerului nu coincid în egală măsură cu cerințele grupului din care acesta va face parte; crearea unei atmosfere de siguranță, de confidențialitate și de apartenență.

Orientarea în baza finalităților evidențiate contribuie la creșterea încrederii noului angajat în capacitatea sa de a îndeplini cerințele postului, ceea ce determină crearea sentimentului de apartenență la instituție și de identificare cu instituția, cu misiunea și valorile ei.

Ținând cont de factorii de influență a integrării socioprofessionale menționați mai sus, evident că procesul de inserție a profesorului debutant este însoțit de o serie de provocări externe, cu implicații de ordin psihologic, pedagogic, social și chiar organizatoric, precum: atitudinea sceptică, neîncrezătoare a profesorilor cu experiență față de competențele profesorului debutant; feedback distructiv din partea mentorilor cu privire la prestația pedagogică; ascultarea pasivă/selectivă/atributivă a mesajelor emise de tinerii specialiști; reticență în acceptarea mentoratului de dezvoltare profesională din partea profesorului debutant (de ex., acesta deține un nivel de competență digitală mai înalt și poate sprijini învățarea colegului cu experiență profesională, dar cu un nivel mai scăzut de competență digitală) ș.a.

Analizând specificul integrării socioprofessionale, factorii și provocările însoțite în acest proces complex, cu certitudine, rapiditatea producerii și eficacitatea acestuia depind atât de efortul individual al cadrului didactic începător, cât și al echipei manageriale și al profesorilor cu experiență. Eforturile comune în direcția unei satisfacții profesionale înalte, climatul organizațional favorabil, relațiile interpersonale sănătoase, reflecțiile productive, dar și managementul schimbărilor, inovațiilor calitative vor contribui la buna inserție profesională a cadrului didactic debutant.

În acest context, recomandăm ca profesorul debu-

tant să redacteze rapoarte reflectiv regulate privind experiențele trăite, sub forma unui **jurnal didactic**, în care să își investigheze propriile practici. În felul acesta se internalizează ceea ce învață, se realizează reflecția asupra acestor lucruri, apoi analiza, ajungându-se, astfel, la o viziune proprie asupra carierei didactice [1, p. 8]. Pentru mai mult spor, ar fi binevenit ca profesorul debutant să manifeste deschidere, diligență, curiozitate pentru specificul funcționării sistemului de învățământ, să participe la formări, activități extracurriculare ș.a., ceea ce ar sprijini descoperirea și valorificarea calităților, a intereselor și a abilităților deținute.

Analiza personală SWOT este un alt instrument de reflecție asupra traseului personal și profesional la un anumit moment. Utilitatea acestei analize constă în faptul că ajută la identificarea aspectelor care necesită îmbunătățire (puncte slabe) și, cel mai important, permite reperarea punctelor forte, care pot fi valorificate pentru a profita de oportunități și de a contracara orice amenințare din exterior asupra dezvoltării personalității umane:

- **Puncte tari.** Sunt parte înăscută a personalității, atributele sale, tangibile și intangibile, interne, controlate direct de individ. Punctele tari sunt caracteristici particulare, competențe individuale și calități interne, ceea ce este asociat cu succesul în viață și evoluție. Sunt aspecte pozitive interne, aflate sub control, pe care le poți valorifica în planificarea personală.
- **Puncte slabe.** Sunt utilizări mai puțin reușite ale unei competențe sau neexploatarea unui factor care ar putea aduce competitivitate individuală. Punctele slabe sunt elementele negative interne, care pot fi controlate și asupra cărora putem acționa pentru a îmbunătăți anumite trăsături personale. Ele sunt cele care împiedică să obții performanțele dorite și presupun lipsa de experiență, acces limitat la resurse, abilități slab dezvoltate etc. Punctele slabe trebuie luate în considerare, de rând cu modul în care subiectul crede că este văzut de ceilalți. Este important ca în listă să fie adăugat orice aspect sau domeniu în legătură cu care există temerea că împiedică progresul în carieră. Deși nu este întotdeauna confortabil, trebuie listate, cu onestitate, toate laturile negative, pentru ca subiectul să se concentreze asupra ameliorării/eliminării acestora.
- **Oportunități.** Sunt condiții pozitive care pot fi fructificate în carieră. De obicei, sunt de ordin extern, fiind corelate cu schimbările/evoluțiile tehnologice, cu persoanele care pot influența deciziile, schimbările sau situațiile ce sprijină profesorul debutant în realizarea aspirațiilor. Acestea nu pot fi controlate, dar pe baza lor poate fi alcătuit un plan util pentru dezvoltarea carierei.
- **Amenințări.** Sunt influențe externe care pot sta în

calea succesului, pot avea un impact negativ și pot reduce competitivitatea profesorului aflat la începutul carierei. Nu sunt controlabile, dar efectele acestora pot fi diminuate [1, pp. 9-10].

Pentru ca analiza să fie funcțională, profesorul debutant trebuie să își fixeze obiective de pregătire și creștere profesională în baza punctelor slabe și a amenințărilor. De exemplu, anumite puncte slabe vizând nivelul scăzut al competențelor digitale, managementul timpului sau al emoțiilor pot fi diminuate prin implicarea activă în webinar, conferințe, programe de formare continuă ș.a. De asemenea, efectuând o analiză complexă a punctelor forte și a oportunităților, tânărul specialist poate identifica segmentele din activitatea instituției de învățământ la a căror reușită își poate pune umărul, susținând valorile și viziunea organizației.

Un factor important în realizarea cu succes a inserției profesionale a cadrelor didactice îl constituie aplicarea principiilor etice, și anume: respectarea propriului ritm de dezvoltare, adică angajatul nu va fi supus unei presiuni în acest sens; acțiunile de integrare vor fi concepute astfel încât să nu forțeze angajatul să treacă din primul stadiu (de novice) în ultimul stadiu (de expert), ignorându-se treptele de evoluție; evitarea suprasarcinilor și a responsabilităților dincolo de posibilitățile fizice, temporale și psihice ale unei persoane [4, p. 9].

La nivel instituțional, inserția profesională a cadrului debutant poate fi favorizată de implementarea unui set de politici și mecanisme:

1. Centrarea managementului educațional pe dimensiunea umană și utilizarea strategiilor de tip comunicativ, pornind de la faptul că fiecare personalitate este purtătoarea anumitor valori spirituale, culturale, morale, norme și modele de conduită, afectând direct și imediat, dar și indirect, pe termen nedeterminat, viața indivizilor, a colectivelor și a societății în ansamblu.
2. Utilizarea unui stil de comunicare asertiv facilitează implementarea schimbării, a strategiilor prin intermediul cărora membrii colectivului se fac înțeleși, iar managerul îndrumă, motivează, soluționează conflictele, emite instrucțiuni, apreciază și orientează activitatea spre obiectivele preconizate, astfel încât să fie asigurată calitatea rezultatelor și, nu în ultimul rând, satisfacția profesională.
3. Susținerea de către manageri a ideilor creative ale profesorilor debutanți privind proiectele educaționale, organizarea de activități extracurriculare, eficientizarea procesului educațional ș.a.
4. Încurajarea planificării de către cadrele didactice a traseului propriu de dezvoltare profesională și de avansare în carieră (de exemplu, monitorizarea evoluției în cadrul Registrului dezvoltării

profesionale a cadrului didactic, în care se proiectează finalitățile necesare pentru o perioadă dată, acțiunile de întreprins ș.a.).

5. Delegarea sarcinilor pentru angajați pornind de la abilitățile, calitățile și valorile acestora, ceea ce ar susține calitatea procesului instructiv-educativ.
6. Promovarea rezultatelor obținute în activitatea didactică și extradidactică de către profesorii debutanți, consolidându-le identitatea profesională în colectivul pedagogic.
7. Lansarea unui Program de coaching și mentorat de inserție, dar și de dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

Coaching-ul este o profesie și presupune formare. Mentorul poate și trebuie să aibă abilități de coach, pentru a putea folosi tehnici din diverse domenii spre a-l ajuta pe discipolul său să crească. Această formă de a-l ghida și perfecționa pe cel aflat la început de drum se situează în acord cu valorile sale, anume de a-și împărtăși experiența și de a participa la dezvoltarea celor din jur. În oricare tip de relație de mentoring, un mentor bun îndeplinește și rolul de coach, ajutându-l pe discipolul său să își stabilească scopuri realiste și chiar provocatoare, să persevereze în direcția lor. El oferă informații și corectează atitudini, este o sursă de inspirație, cunoaște atuurile și minusurile celui pe care îl ghidează [1, pp. 5-6].

Ca activitate organizațională, **mentoratul** reprezintă o relaționare specială între o persoană cu experiență, dornică și capabilă să ofere sprijin, și un nou venit în organizație, o persoană care accede într-o poziție nouă ori una care are nevoie de suport într-un anumit moment al carierei sale. În domeniul educației, mentor poate deveni un profesor sau manager, dacă are o pregătire specială obținută în cadrul formării inițiale sau continue și experiență în domeniul profesat [2, pp. 20-21].

Un mentor trebuie să dispună de anumite cunoștințe, calități personale și aptitudini necesare pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante și a crea o relație colegială, care să stimuleze în mod pozitiv participării la integrare în activitate [3, p. 427]:

- a) competență și experiență profesională (este privit de elevi și colegi ca un profesor remarcabil, este pregătit bine profesional și un bun manager al clasei, care se simte confortabil în calitatea sa de profesor și este conectat cu profesori din alte școli și din alte țări, cunoaște politicile și procedurile din domeniul educației, colaborează bine cu elevii, părinții și colegii);
- b) atitudinea și caracterul (este model pentru alte cadre didactice, este dedicat profesiei didactice, demonstrează disponibilitate pentru schimb de informații și de idei cu colegii);

- c) abilități de comunicare de ordin superior (este capabil să elaboreze strategii eficiente de instruire și de evaluare, să comunice eficient, să ofere feedback pozitiv și productiv și încurajare emoțională și morală, să utilizeze optim mijloacele moderne de comunicare, să dovedească entuziasm, pasiune pentru predare, discreție și confidențialitate);
- d) abilități interpersonale (este capabil să demonstreze empatie, modestie, este ușor abordabil, comunică eficient cu cei din jur, este apt de a menține o relație profesională de încredere);
- e) abilități de planificare și de cercetare (este capabil să identifice și să definească nevoile elevilor/studenților și resursele necesare, să colecteze informații, să elaboreze și să implementeze proiecte, să dezvolte strategii);
- f) abilități digitale pentru integrarea mijloacelor moderne de predare în procesul educațional.

CONCLUZII

Procesul de integrare socioprofesională este unul complex și extrem de important pentru performanța și satisfacția ulterioară a cadrului didactic; fiind caracterizat prin dinamicitate, individualitate și tratare multiaspectuală. Modul în care interacționăm cu cei din jurul nostru în activitatea profesională, și nu numai, își pune amprenta pe rezultatele obținute, climatul organizațional, calitatea relațiilor interpersonale. Performanțele profesionale ale cadrelor didactice debutante sunt determinate de intervențiile la nivelul managementului instituției de învățământ. Instituția de învățământ, prin reprezentanții săi – directori, șefi de secție, șefi de catedră, profesori,

este îndemnată să își asume responsabilitățile corespunzătoare în raport cu inserția profesională a cadrelor didactice, să investească în personal, să implementeze măsuri de integrare/formare a personalului didactic, ceea ce va spori motivația și interesul cadrelor didactice și va da relevanță acțiunilor manageriale. Cele menționate constituie generatorul unor sentimente de siguranță, toleranță, abnegație și încredere în propriile capacități pedagogice.

Prin urmare, instituția de învățământ, prin aplicarea unor măsuri de monitorizare, de evaluare, de îmbunătățire, va contribui la asigurarea unui climat psihosocial optim, la creșterea satisfacției profesionale a cadrelor didactice debutante, fapt ce le va permite să se afirme ca subiecte axiologice, capabile și competente să producă educație de calitate.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andreescu M. C., Apetroae M., Apopei A. Ghidul profesorului debutant. Iași: Spiru Haret, 2014.
2. Braniște S. Dimensiuni manageriale ale inserției profesionale a cadrelor didactice debutante. În: Univers pedagogic, nr. 4 (52) 2016, pp. 16-22.
3. Cebanu L. Modalități de integrare profesională a cadrelor didactice debutante în procesul educațional. p. 421-427. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/421-427_3.pdf.
4. Pâslaru VI. Reconceptualizarea formării personalului din învățământul preuniversitar. În: Politici educaționale în domeniul formării continue a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2003.